

O`ZBEKISTON HUDUDIDA NO`XOT EKISH TEXNOLOGIYASI VA
UNDAN UNUMDOR HOSIL OLISH USULLARI

Amirqulova Nigora Baxriddinovna

*“TIQXMMI“ MTUning Qarshi irrigasiya va
agrotexnologiyalar institute katta o`qituvchisi*

Abdullayeva Fazilat Aitbayevna

*“TIQXMMI“ MTUning Qarshi irrigasiya va
agrotexnologiyalar instituti*

Annotasiya: No`xot- qishloq xo`jaligida eng sevib istemol qilinadigan dukkakli bir yillik o`simlik. No`xotning yerga ekilishi tuproq unumdorligini oshirishi bilan qishloq xo`jaligida va dehqonchilikda muhim o`rin tutishiga asos bo`ladi. shu sababli no`xot ekish texnologiyasi va undan unumdor hosil olish sir asrorlari xalqimiz uchun ahamiyatlidir.

Annotation: Pea is an annual legume that is the most popular legume in agriculture. Planting peas in the ground will increase soil fertility and play an important role in agriculture. Therefore, the technology of planting peas and the secrets of its fertile yield are important for our people.

Аннотация Горох – однолетняя бобовая культура, которая является самой популярной бобовой культурой в сельском хозяйстве. Посадка гороха в грунт повысит плодородие почвы и сыграет важную роль в сельском хозяйстве, поэтому технология посадки гороха и секреты его плодородного урожая важны для нашего народа.

Ключевые слова: технология посадки гороха, оросительная система, минеральные удобрения, семена, вредители, урожай. лалми места

Keywords: pea planting technology, irrigation system, mineral fertilizers, seeds, pests, harvest. lalmikor places.

Kalit soʻzlar: noʻxot ekish texnologiyasi, sugʻorish tizimi, mineral oʻgʻitlar, urugʻlar, zararkunanda hashorotlar, hosil yigʻim-terimi. lalmikor yerlar

Noʻxat oʻz-oʻzini changlatadigan bir yillik oʻsimliklardir va dukkakli oilalarga tegishli. Bu oʻt oqsil miqdori boʻyicha mol goʻshti bilan taqqoslanadi. Shu bilan birga, oʻsimlik oqsili yaxshiroq soʻriladi. Noʻxat oqsildan tashqari vitaminlarni oʻz ichiga oladi: A (karotin), B, C va PP; va iz elementlari: marganets, fosfor, temir, kaliy. Undan organizm lizin - yetishmas aminokislotani oladi. Bu kompozitsiya noʻxatni terapevtik dietaning muhim qismiga aylantiradi. Bu, ayniqsa, yurak -qon tomir kasalliklari bilan ogʻrigan odamlarga kerak. Yashil noʻxat Yerni azot bilan toʻydirib, foydali mikroorganizmlar uchun koʻpayish joyini yaratadi. Uning ildizlarida yashaydigan bakteriyalar atmosferadagi azotni qayta ishlaydilar va uning tuproqda toʻplanishiga hissa qoʻshadilar. Oʻsimliklar undan foydalanadilar. Noʻxat oʻsishi uchun + 5 ° C issiqlik etarli. Gullash va meva berishni boshlash uchun sizga + 15 ° C dan + 22 ° C gacha boʻlgan barqaror harorat kerak. Oʻsimlik sovuqqa chidamli va -6 ° C gacha boʻlgan sovuqlarga toqat qila oladi.

Ekish vaqti: Oʻsimlik ochiq erga erta ekilgan: 20-25 aprel oyining oxirida. Yozda noʻxat ekish 10 iyulgacha davom etadi. Erta pishadigan navlarga ustunlik berishga arziydi.

Tuproqqa qoʻyiladigan talablar:Noʻxat tuproq tarkibini unchalik tanlamaydi. Loylar, gil tuproqlar, qumtoshlar etishtirish uchun yaroqli yengil va unumdor tuproqli joylarni tanlash yaxshidir. Shuni esda tutish kerakki, ortiqcha azot oʻsimlikni yoʻq qiladi. Noʻxot kislotali tuproqlarni yoqtirmaydi. Yaxshi qazish va tuproqni namlantirish, shuningdek, oʻgʻitlarni qoʻllash muhim ahamiyatga ega. yer osti suvlarining chuqurligini ham hisobga olish kerak. Hodisaning juda yuqori boʻlishi unib chiqishga yomon taʼsir qiladi. Noʻxot ekishning asosiy shartlaridan biri bu yorugʻlik. Quyosh qancha koʻp boʻlsa, oʻsimlik uchun shuncha yaxshi boʻladi.

Ekish uchun tuproqni qanday tayyorlash kerak: Dehqonlar asosan kech kuzda tuproqni tayyorlashni boshlaydilar. Qazishning eng yaxshi chuqurligi taxminan 30 santimetrga teng. Noʻxot ekishdan oldin tuproq muntazam ravishda

o'g'itlansa yaxshi bo'ladi. Bunday tuproqlarda katta hosil olinadi. No'xot tekis, yaxshi yumshatilgan tuproqni yaxshi ko'radi. No'xot sovuqqa chidamli ekin bo'lsa-da, tajribali bog'bonlar ekishga shoshilmaslikni maslahat berishadi. Yaxshi hosilning kaliti to'g'ri tanlangan urug'lardir. Ekish uchun faqat katta, sog'lom namunalar mos keladi. Dog'lar va boshqa nuqsonlari bo'lgan, tartibsiz shakldagi urug'larni ekish mumkin emas. Yaxshi sifatli urug'ni hisoblash juda oson. Buning uchun bir litr suv uchun bir osh qoshiq tuz miqdorida tuz eritmasi tayyorlanadi va unga urug'lar qo'yiladi. Cho'kib ketganlarni xavfsiz ekish mumkin, va yangi paydo bo'lganlar tashlanadi.

Ekish jarayoni: No'xat ekish texnologiyasida murakkab va g'ayrioddiy narsa yo'q. Tayyorlangan maydonda ular bir-biridan yarim metr masofada keng (20-25 sm) oluklar chizishadi. Urug'larni qadoqlashni o'rganib, qatorlar orasidagi masofani aniqroq bilib olishingiz mumkin. Bu o'simlikning balandligiga teng bo'lishi kerak. Olingan oluklarga tuproq va chirigan kompost yoki vermikompost aralashmasi quyiladi, tekislanadi. No'xatlar bir -biridan 5 sm masofada joylashtiriladi. Odatda, bir kvadrat metrga 80 dan 130 gacha urug' qo'yiladi. Keyin yerga seping, yuqoridan kaftingiz bilan siqing. Ekish chuqurligi tuproq turiga bog'liq. O'rtacha 3-5 sm. Qumtoshlarda - kamroq, loyli tuproqlarda - ko'proq. No'xatlarni er yuziga juda yaqin qo'ymang - u erda ularni qushlar qazib oladilar. Ekinlarni himoya qilish uchun siz to'shakni plyonka bilan yopishingiz mumkin. Birinchidan, no'xat namlikka muhtoj.

Urug'ni ekishga tayyorlash: No'xat urug'lari ekish oldidan turli aralashmadan tozalanadi. Ekiladigan urug'lar yuqori avlodli I va II sinf talabalariga to'la javob beradigan bo'lishi lozim. Urug'larning unuvchanligi 92 – 95 % tozaligi 98.5 va 99 % kam bo'lmasligi lozim. Ayrim hollarda unuvchanligi 90 % tozaligi 97 % bo'lgan III – sinf urug'larini ekish mumkin, ular sosan urug'lik uchun foydalanmaydigan dalalarga ekiladi. Urug'lar ekishdan 20 – 30 kun oldin panoktin bilan 200 g/s urug'ga hisobida dorilanadi. Urug'lar ekishdan olkdin nirtagin bilan ishlanadi. Rizatorfin 1 ga maydonga ekiladigan urug'ga 200 g miqdorda 2 l suvga aralashtirib qo'llaniladi. No'xat erta bahorgi don ekinlari bilan bir vaqtda ekiladi.

Tuproqni urug' ekiladigan qatlamida harorat 6 – 7 o C ga yetishi urug' ekish uchun eng qulay muddat hisoblanadi.

Sug'orish: No'xatni Yulduz va Milyutinskiy – 6 navlari tuproqda namlik 60-70 % ChDNS darajasida ushalanganda (3-o'suv davridagi sug'orish). Yulduz navida urug' hosildorligi 25.6 s/ga , milyutinskiy – 6 navida 24.6 s/ga yetgan. Sug'orishlar soninioshirish , shuningdek kamaytirish ham urug' hosildorligini kamaytirilgan. Sug'orishlar meyori 600 – 700 m³ /ga. Ularning soni sizot suvlar, atmosfera yog'ingarchiliklari va boshqa olimlarga qarab o'zgartirilishi mumkin. No'xat nav namunalarining sho'rga chidamliligi. Hozirgi kunda sho'rlangan tuproqlar va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini izlab topish dolzarb muammolardan hisoblanib, shu sababdan sho'rlangan tuproq sharoitiga mos bo'lgan, yuqori hosil va sifat ko'rsatkichiga ega bo'lgan o'simliklar navlarini tanlash hamda yetishtirish texnologiyasini yaratish muhim ahamiyatga egadir.

No'xat parvarishi: No'xat maysalari hosil bo'lmasdan va hosil bo'lgandan keyin baronalashni o'tkazish mumkin. Maysalar 6-7 sm bandlikka yetganda baronalash yaxshi natija beradi. Baronalash kunduzi maysalar biroz so'liganda otkaziladi. No'xat qator orqali 2-3 kultivatsiya qilinadi , sug'orishdan oldin juyaklar olinadi. No'xatni lalmikorlikda yetishtirish xususiyatlari. Lalmikorlikda no'xat qator oralari chopiq qilinadigan almashlab ekish tizimiga kiritiladi. No'xat toza shudgorga ekiladi. Kuzgi bug'doydan keyin joylashtirilgandagina nisbatan 9-18 % kamaygan. O'zbekiston "G'alla" HChBda o'tkazilgan tajribalarda toza shudgorga ekilgan kuzgi bug'doydan 9-7 s/ga , no'xatdan keyin ekilganda 8.4 s/ga masxardan keyin 5.8 s/ga sudan o'tidan keyin 5.8 s/ga , bug'doydan keyin ekilganda 4.0 s/ga don hosili olingan. Lalmikorlikda no'xatni ko'p yillik begona o'tlar bosgan dalalarga ekish tavsiya etilmaydi.

Tuproqni ishlash: No'xat ekiladigan dala yomg'irdan keyin yetarli namlanganda yer yetilishi bilan shudgorlanadi. Bahorda 6-8 sm chuqurlikda kultuvatsiya qilinadi , juda zichlashib qolgan tuproqlar 10 – 12 sm chuqurlikda kultuvatsiya qilinadi , mola bostiriladi. Kultuvatsiya ko'ndalangiga o'tkazilganda yer yaxshi takislanadi.

O'g'itlash: O'zbekiston "Don" HChBda o'tkazilgan tajribalarga ko'ra no'xat ekiladigan maydonda 45 kg/ga azot solinganda hosildorlik 17 % boshqa tajribalarda , azot 30-45 kg/ga solinganda urug' hosili 3.1 va 3.2 s/ga oshgan holda nazorat paykalni tashkil qilgan. Lalmikorda fosforli . kaliyli va azotli o'g'ilar solinganda o'simlik baland bo'yli bo'ladi dukkaklar baland bo'lib joylashadi. Tuproqni ishlash oldidan 5-6 tonna chirigan go'ng , 30-35 kg fosfor yoki 50-60 kg/ga fosfor va bohorda qator orasini ishlash yoki baronalash oldidan 30-45 kg/ga azot (Ammiyakli selitra) beradi. No'xat navlarining fotosintetik faoliyati. O'simliklarda fotosintez mahsuldorligi barglarning shakllanishi, rivojlanishi va saqlanishiga bog'liqdir, barglar qancha yaxshi rivojlansa, fotosintez mahsuldorligi shuncha yuqori bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev S., Tursunov L., Qurvontoev R. O'zbekistonda sug'oriladigan tuproqlar unumdoriigini oshirishda uning fizik va struktura xolatini yaxshilashga oid tavsiyalar. T.: O'zMU bosmaxonasi, 2009-64b.
2. Artukmetov Z.A. Suvdan foydalanish rejasini tuzish. T.: ToshD AU nashr-tahr. bo'iimi, 2004.- 17 b.
3. Artukmetov Z.A., Otabayeva H.N. Agronomiya asoslari va yem-xashak yetishtirish. T.: Mehnat, 2003. 272 b.
4. Artukmetov Z.A., Saliev B.K., Anarmetov R. va b. Qishloq xo'jaligi tizimlarini tashkil etish. T.: ToshDAU nashr-tahr. bo'Mimi, 2004.43 b.
5. Artukmetov Z.A., To'xtashev B., Anarmetov R.. Sug'orish tizimidan foydalanish fanidan amaliy mashg'ulotlar .T.: Manzara, 1995. 102 b.
6. Artukmetov Z.A., Shodmanov M. Fermer xo'jaligida suvdan samarali foydalanish, sug'orishning ilg'or usullari hamda yerning meliorativ holatini yaxshilash. T .: T o shDAU nashr-tahr. bo'limi, 2004.-50 b.
7. Artukmetov Z.A. va b. Sug'orish tarmoqlari va ulardan foydalanish. T.: ToshD A U nashi- tahr. bo'limi, 2004.32 b.
8. Ahmedov H.A. Sug'orish va qishloq xo'jalik melioratsiyasi. T.:O'qituvchi, 1977, 340 b.
9. Bocharin A.V. va b. Shirkat xo'jaliklari va suvdan foydalanuvchi uyushmalarning gidrotexniklari uchun o'quv qo'llanma. T.: O'qituvchi, 2000.-117 b.